

СЛОЖНЫЕ И ПРОСТЫЕ РИТМЫ ДОИРЫ В СОСТАВЕ ШАШМАКОМА

Закиров Надир Бахтиярович

Место работы: УзММСИ Должность: преподаватель кафедры "маком
инструментальное исполнительство"

Адрес: Шайхантахурский район, Ибн Сино 2, 9, 165. 100068

Email: nodir9854@gmail.com

Аннотация: В этой статье представлена информация о сложных и простых методах определения ритмов с пониманием научного подхода и методов в исполнении на доире. С помощью сочетаний слов и знаков в прошлом методы доиры объяснялись как в письменной, так и в устной форме. Как известно, одним из важнейших элементов макома являются ритмы доиры. Методы этого доира являются одним из определяющих факторов в раскрытии характерных сторон макома мелодических и певческих путей. Многие мелодии и песни в составе макома были обработаны с помощью вариаций. И в этом немаловажную роль играют ритмы доиры.

Ключевые слова: бум-бак, така-така-тум, так-така-гуп, тан-танан, ритмико-интонационное, амал,накш, пешправ, чапандоз, наср, ораз, талкин, мухаммас, сакил.

Сегодня с глубоким удовлетворением признается, что с уважением к нашему национальному искусству макома, достойным музыкальным ценностям, современными специалистами отрасли созданы необходимые условия для научно-теоретического изучения, практико-творческого освоения и достойной пропаганды.

В частности, ярким доказательством этому служит постановление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева "О мерах по дальнейшему развитию узбекского национального искусства макома" подписанное в ноябре 2017 года.

Известно, что наша древняя и богатая инструментами история уходит в далекое прошлое. Известно, что ударные инструменты существуют в народе с незапамятных времен, о чем написано во многих трактатах. С особым вниманием в таких трактатах, как "Катта мусика китоби" Абу Насра Фараби, трактат Абу Али Ибн Сины по науке "Ийко", "Музыкальный трактат" Абдурахмана Джамии, "Трактат дар байони дуваздах макам" Наджмиддина Кавкази, "Музыкальный трактат" дервеша Али Чанги, много полезного о ударных инструментах и технике игры на них. приводятся данные, мнения.

Говоря о методах Шашмакома в разделе инструментовка и проза, прежде всего, необходимо отметить, что метод, в котором роль инструмента доиры исполнении является сердцем макома, выполняет гораздо более фундаментальную функцию. Ритмы доиры мелодических дорожек в секции мушкилота также отличаются друг от друга тем, что они разнообразны и очень сложны и просты. Мелодические дорожки в инструментальной секции также часто называют названиями тех же ритмами доиры. К ним относятся, например, Гардун, Мухаммас, Сакил, Самои. Композиторы-музыканты в прошлом изобрели стиль ритмов, основанный на определенном правиле выражения ритмами доиры.

В музыкальных трактатах X-XVII веков приводится множество примеров ритмы доиры основанных на этом правиле. При этом в основном слоги составляются из согласных букв, которые являются выражением длинных и коротких слогов, а комбинации слогов составляют колонны поэтических размеров и ритмы доиры.

Эти колонны, используемые в ритмах доиры, также могли представлять веса в арузе. В прошлом созанда и певцы, не зная правила аруза, также выбирали стихи, соответствующие их певческим дорожкам, с помощью ритмических турок, таких как “Тан-Тана-тананан”.

Следует также отметить, что в последнее время музыканты также выражали части этого метода другими буквами и словами. Например: так-така-гум, така-така-гум или бак-бак-бум, бака-бум и т.д. Музыкальная история Хорезма представлена также в виде так-така-гуп. Но независимо от того, в какой форме они были получены, они представляли собой длинные и короткие штрихи в доираовых техниках. Оказывается, в прошлом методы доиры объяснялись письменно и устно с помощью сочетаний слов и символов.

Как известно, одним из важнейших элементов макома являются ритмы доиры. Методы этого доира являются одним из определяющих факторов в раскрытии характерных черт статусной мелодии и певческих путей. Многие мелодии и песни макома были обработаны с помощью вариаций. И в этом немаловажную роль играют ритмы доиры.

Если сначала дать понятие пути метода, то в арабском языке “метод” (ед. ч. “Оригинал”) означает основание, фундамент. Значение этого слова точно соответствует сущности выражаемого понятия. Действительно ритм вместе с ладом, мелодия, фундаментальная основа музыки, одна из отправных точек макома.

В древности у разных народов существовал обычай делить вещи на “отцовские” и “материнские” семена. Согласно этой точке зрения, например, небо считалось символом отцовства, а земля-символом материнства. Влага

пришла с небес, а земля дала урожай. В музыке мелодия, лад-материнство, а ритм и темп – воплощение отцовства.

Ритмы дойры выполняют, прежде всего, функцию выравнивания. В свободном течении движения мелодии важно, чтобы вес формы в сопровождении дойры сохранялся в ней. Потому что в этом способ доира-критерий (форма, шаблон), а поток штрихов на его основании (отпечаток иглы) - символ свободы. Любой вид творчества предполагает сочетание определенной потребности (т. е. правила, порядка, шаблона, шаблона) и свободы. Таким образом, возникает общее противопоставление мелодии, мотивирующее диапазон творчества на основе темпа. Ведь для мастера созанда или Хафиза надежной опорой будет хамнаваз, рядом с которым будет звучать метод. На основе ритма, строго придерживающегося критерия, мелодия сможет свободно творчески летать.

Ритмы дойры опирающегося на мелодию, первоначально возник в связи с характером мелодической дорожки, ее диапазоном движений, ритмико-интонационными особенностями, более поздние ритмы также оказывают сильное влияние на состояние мелодии. Мелодия претерпевает огромные изменения, когда ее опускают по-разному. Роль ритма такого, доира в процессе формирования шашакома и ее развития была велика. С помощью этих приемов вырабатывались ритмические и мелодические вариации, особенно характерные для Шашмакомских дорожек, совершенствовались и формировались макамы. Появились амал, накш, различные виды пешправов.

В предыдущей школе наставника-ученика статусное образование обычно начиналось с овладения ритмами дойры. После того, как ученик сначала освоил технику игры в доира рядом с мастером, ему стали присваивать мелодические дорожки макома, а также тонкие качества системы занавесок. Не случайно Фитрат тоже начал свою классификацию шашмакома с определения и описания ритмов дойры.

Одним из важнейших элементов макома являются ритмы дойры. Существующие ритмы макома отличаются своей преемственностью, завершенностью. Каждый метод имеет свою особенность и художественный образ. В самом методе есть здоровье, сдержанность и авторитет. Их можно сортировать по этим характеристикам. Так как сортировка относится к ритмам, содержащим шашмакоме, мы также устанавливаем определенный критерий (за исключением народных ритмов). Содержимое “Шашмаком” включает в себя десятки ритмов. Имена большинства из них стали именами макомов.

Если разделить приемы на простые и сложные, имеющиеся в практике ряда восточных народов, в том числе и в турецкой музыке, двух-и трехчастные приемы на простые, т. е. “простые”, то сложные приемы можно разделить еще

(но имеющим определенное содержание в одном целом), б) в овладении длинными или многотактными мелодиями, г) в трудностях запоминания, в) в сложности их исполнения в процессе исполнения наизусть.

В качестве вывода можно сказать, что наличие особого стиля совершенствования статусных приемов заключается, конечно, в овладении им в соответствии с традицией учителя-ученика, а также в том, что он характерен для традиционного классического стиля инструментальной аранжировки. То есть каждый кружок в настройке усваивает не только ритм музыкального образца, но и текст мелодии. Ноль статусов не запоминается в доиралом такте, когда исполняется мелодия мушкилот инструментальной части или слова песни в разделе прозы, очевидно, что метод и коренная сущность его исполнения не только теряют свою значимость, но и приводят к искажению макома, вводя в абсолютное заблуждение хафиза созанду. Можно сказать, что такие случаи нашли свое подтверждение на практике гораздо больше.

В настоящее время, чтобы избежать таких недостатков, маком требует, чтобы каждый исполнитель дойры, обучающийся игре на инструменте, исполнял произведения в шашмакоме и прозаическом отделении чисто пояском словесного текста. А это, в свою очередь, не будет преувеличением, если мы подведем итоги, которые заложат основу для подготовки квалифицированных кадров, обладающих не только практическими, но и теоретическими знаниями в области науки о макоме.

Использованная литература:

1. О.Матьюкубов "Maqomot" Т.:2004.
2. Р.Самадов "An'anaviy doira ijrochiligi" т.:2004.
3. I.Раджабов Т.: "Maqomlar" Т.: 2006.
4. Ю.Раджаби "Musiqa merosimizga bir nazar" т.:1978.